

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

Budjet tashkilotlarida budjetdan tashqari mablag'lardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari

Abduraimov Abdulaziz Ulug'bek o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya

Akademiyasi tinglovchisi

Tel: 94 553-44-88

Email: aabduraimov096@gmail.com

Mustaqillikka erishilgan vaqtlardan boshlab hozirgacha respublikamizning barcha sohalarida ijtimoiy-iqtisodiy masalalarni ijobiy hal etishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Iqtisodiy globallashuv sharoitida mamlakatimizda olib borilayotgan budjet-soliq siyosati, avvalo, "Inson qadri uchun" tamoyili asosida farovonlikni yanada oshirish, tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, soliq yuki va budjet xarajatlarini kamaytirish, budjet ma'lumotlarining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishni nazarda tutadi.

Ushbu maqsadlarda davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish borasida ham qator samarali tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Davlat budjetining Parlament tomonidan tasdiqlanishi, *Openbudget.uz* axborot portalining ishga tushirilishi bunga yaqqol misol sifatida ko'rilishi mumkin.

Davlat moliyasining keng qamrovliligi, yaxlitliligi budjet mablag'laridan foydalanishning samaradorligi va natijadorligini ta'minlash to'liq va ishonchli

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

axborot bazasini yaratishni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan budget tizimi mablag'lari tarkibida budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari daromadlari va xarajatlari to'g'risidagi ma'lumotlarning hisobga olinishi muhim hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 24-avgustdagi 506-son "2020–2024-yillarda O'zbekiston Respublikasining davlat moliyasini boshqarish tizimini takomillashtirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari mablag'larini konsolidatsiyalashgan budget tarkibida aks ettirish, davlat moliyasini boshqarishni takomillashtirishda muhim yo'nalish sifatida qayd etildi. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 30-dekabdagi O'RQ-660-son "Budget jarayoni takomillashtirilishi munosabati bilan, O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuniga asosan "budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari" O'zbekiston Respublikasining konsolidatsiyalashgan budgeti tarkibiga kiritildi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 29-dekabr kungi O'RQ-741-son bilan Soliq kodeksining 461-moddasi ikkinchi qismi quyidagi bandlar bilan to'ldirildi:

- 1) soliq maslahatchilarining tashkilotlariga;
- 12) auditorlik tashkilotlariga;
- 13) notijorat tashkilotlariga, shu jumladan budget tashkilotlariga

Ushbu qonunga ko'ra 2022-yil 1-yanvardan boshlab byudjet tashkilotlari Aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilari hisoblanmasligi, ya'ni QQS soliq to'lovchisi hisoblanishi belgilab qo'yildi. Bu dastlabki navbatda byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari mablag'arini yanada chuqurroq tartibga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

solinishini taqazo va talab etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Budget kodeksining 44-moddasiga asosan budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg‘armalari quyidagilardan iborat bo‘lib, ularning rivojlantirilishi pirovard natijada budget tashkilotlari rahbarlarining mustaqilligini kengaytirish, mas’uliyatini oshirish va budget tashkilotlarining budgetdan moliyalashtirilishining kamayishiga xizmat qiladi:

- budget tashkilotining rivojlantirish jamg‘armasi;
- tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag‘batlantirish va rivojlantirish jamg‘armasi;
- vazirliklar, davlat qo‘mitalari va idoralarning budgetdan tashqari jamg‘armalari;
- budget tashkilotlarining undiriladigan to‘lovlar hisobiga shakllantiriladigan budgetdan tashqari mablag‘lari.

Budget kodeksida mazkur jamg‘armalar daromadlarini shakllantirish manbalari, sarflash yo‘nalishlari belgilangan bo‘lib, ushbu daromadlarni shakllantirish xususiyatlari va ularda foydalanish tartiblari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining yoki tegishli vazirliklarning qarorlari va tasdiqlangan nizomlar asosida tartibga solinadi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Budget kodeksining 60-moddasi hamda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 3-sentabrdagi 414-son “Budget tashkilotlarini mablag‘ bilan ta’minlash tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori asosida Budget tashkilotlarini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari quyidagilar hisobidan shakllantiriladi:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

1. Hisobot choragining so‘nggi ish kuni oxirida xarajatlar smetasi bo‘yicha tejalgan mablag‘lar, kapital qo‘yilmalarni moliyalashtirish uchun nazarda tutilgan mablag‘lar bundan mustasno.

Mazkur manba asosida budjet tashkilotlarining xarajatlar smetasi bo‘yicha tejalgan mablag‘larni rivojlantirish jamg‘armasiga yo‘naltirish, budjet mablag‘laridan foydalanishda yuqori natijalarga erishish va mavjud mablag‘larni oqilona taqsimlash uchun shart-sharoitlar yaratishda muhim hisoblanadi.

2. Faoliyat ixtisosligi bo‘yicha tovarlar (ishlar, xizmatlar)ni realizatsiya qilishdan olingan daromadlar.

Ushbu yo‘nalishda budjet tashkilotlari uchun imkoniyatlar va imtiyozlar keng bo‘lib, jumladan, O‘zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O‘RQ–637-son “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonunida davlat ta’lim muassasalariga nizomda belgilangan vazifalarga muvofiq pulli ta’lim xizmatlari va boshqa xizmatlar ko‘rsatish hamda tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqi berilgan. Bunda, pulli ta’lim xizmatlarini ko‘rsatish davlat ta’lim muassasalarining asosiy faoliyatiga to‘sqinlik qilmasligi keltirib o‘tilgan. Shuningdek, sog‘liqni saqlash, madaniyat, suv xo‘jaligi va shu kabi boshqa sohalardagi budjet tashkilotlarida ham faoliyat ixtisosligi bo‘yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan daromadlar olishlari belgilangan.

3. Budjet tashkiloti balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan olingan mablag‘larning bir qismi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 14-yanvardagi PF–5630-son “Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni va unga kiritilgan o‘zgartirishlarga asosan budjet tashkilotlari tomonidan bo‘sh turgan obyektlar ijarasidan tushadigan mablag‘lar quyidagicha taqsimlanadi:

40 foizi – davlat mulkini balans saqlovchisiga;

25 foizi – tegishli mahalliy budjet daromadiga;

35 foizi – Davlat aktivlarini boshqarish agentligi huzuridagi “Bo‘sh turgan obyektlardan samarali foydalanishni tashkil etish markazi”ga

4. Belgilangan tartibda budjet tashkilotlari tasarrufida qoldiriladigan mablag‘lar.

Budjet tashkilotlarida oldin foydalanishda bo‘lgan va hozirda foydalanilmayotgan, joriy va mukammal ta‘mirlashlar asosida bo‘shab qolgan yaroqli holatdagi yoki faoliyat yo‘nalishiga muvofiq ishlab chiqarish asosida realizatsiya qilinishi rejalashtirilgan va shu kabi boshqa sabablar asosida tovar-moddiy boyliklarni sotishdan olingan mablag‘lar, Budjet tashkilotlarini rivojlantirish jamg‘armasi bo‘yicha budjet tashkilotlarining shaxsiy g‘azna hisobvaraqlarida jamlanadi. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999-yil 3-sentabrdagi 414-son “Budjet tashkilotlarini mablag‘ bilan ta‘minlash tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi qarori asosida ushbu mablag‘lar budjet tashkilotlari tomonidan quyidagi tartibda taqsimlanadi:

50 foizi – tegishli budjet daromadiga o‘tkaziladi,

50 foizi– budjet tashkilotlarini rivojlantirish jamg‘armasida qoladi.

5. Homiylikdan olingan mablag‘lar.

Budjet tashkilotlariga yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan ko‘rsatilgan

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

homiyluk mablagʻlarining barcha summasi, agar homiylar bilan maxsus oʻzgacha hol kelishilmagan boʻlsa, koʻrsatilgan barcha homiyluk mablagʻlari budjet tashkilotining moddiy-texnika bazasini mustahkamlashga yoʻnaltiriladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, budjet tashkilotlarida budjetdan tashqari mablagʻ ishlab topish faoliyatini rivojlantirish, budjet tashkilotlari xarajatlarini ularning faoliyat ixtisosligi boʻyicha tovarlar (ishlar, xizmatlar) ishlab chiqarish va sotish faoliyatini kengaytirish bilan birga qoʻshib moliyalashtirish, budjet tashkilotlari xodimlari faoliyati samaradorligini oshirish, ularning mehnatini ragʻbatlantirish va kadrlarning oʻrnashib qolishi uchun shart-sharoitlar yaratishni nazarda tutadi. Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablagʻ ishlab topish faoliyatini mavjud moddiy texnik taʼminot va imkoniyatlardan oqilona foydalanish asosida rivojlantirish davlat budjeti xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

